

ИЗУЧЕНИЕ РАССКАЗА Н.НОСОВА «ФЕДИНА ЗАДАЧА» В НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Ешниязова Э.Н¹, Сейтназарова М.Г²

¹ к.ф.н., кафедра русского языка и литературы НГПИ имени Ажинияза

² учительница русского языка и литературы общеобразовательной
школы № 18 Ходжелийского района

Аннотация: В данной статье рассматривается методика преподавания литературы в национальных классах общеобразовательной школы.

Ключевые слова: опорная технология, карта рассказа, рассказ, проблема, воспитательное значение.

Для изучения художественного текста на уроках литературы, по нашему мнению, эффективными являются опорные технологии. Один из приемов опорной технологии «Карта рассказа». Данный прием используется при работе с художественными текстами. После прочтения или прослушивания рассказа ученики заполняют карту, заранее заготовленную учителем, в которой отражены основные элементы предполагаемого текста. Это задание можно выполнять как индивидуально, так и в группах. Заполненная карта рассказа является хорошей опорой для дальнейшего обсуждения, составления пересказа, написания изложения. Следует отметить, что заполнять данную карту можно как письменно, так и устно: это зависит от той цели, которую учитель ставит на каждом конкретном уроке.

Рассказ Н.Носова «Федина задача» по программе национальной школы изучается в 5 классе. В начале объяснения новой темы можно дать биографическую справку об авторе. Все наши ученики смотрели мультфильмы о Незнайке, так можно в виде биографической справки дать эту информацию.

Н.Носов - автор рассказов для детей, по его рассказам сняты мультфильмы, например цикл мультфильмов о Незнайке. В 1938 году он написал для своего сынишки рассказ «Затейники» и опубликовал его в журнале «Мурзилка». Произведение очень понравилось юным читателям - тогда Н. Носов понял, какое у него призвание. Рассказы прозаика увлекательны, написаны лёгким и живым языком. В них автор затрагивает разные сферы искусства и науки. Читая рассказы Н.Носова, читатель может не только посмеяться, но и узнать что-нибудь новое, интересное.

После этого можно прочитать рассказ «Федина задача». После прочтения рассказа и словарной работы, учитель предлагает составить карту рассказа, то есть, ученики должны заполнить таблицу, где они должны определить

место действия, героев, проблемы, события. По данному произведению можно составить следующую «Карту рассказа»

Место действия	Дом Феде Рыбкина
Главный герой	Федя
Проблемы	неумение распределять время, неумение сосредотачиваться на работе и разделять учёбу и отдых
Событие 1	Федя Рыбкин решил выполнить домашнее задание и включил телевизор;
Событие 2	герой пытается прочитать условие задачи по математике, но отвлекается на музыкальный концерт;
Событие 3	мелодии концерта становятся всё более увлекательными, а задача - ещё более непонятной;
Событие 4	мальчик выключает телевизор и отправляется к другу Юре за помощью с задачей.

По данной карте рассказа можно легко пересказать текст, что не всегда удастся ученикам национальных классов.

При изучении данного рассказа можно четко увидеть межпредметные связи, например, герой рассказа Федя решает задачу по математике. Можно попросить учеников найти условия задачи и решить Федину задачу.

Она заключается в следующем: Задача № 639. «На мельницу доставили четыреста пятьдесят мешков ржи, по восемьдесят килограммов в каждом. Рожь смололи, причём из шести килограммов зерна вышло пять килограммов муки. Сколько понадобилось машин для перевозки всей муки, если на каждой машине помещалось по три тонны муки?»

Или же в тексте рассказа Федя пришел с катка, решил подготовить уроки и включил телевизор, а там шел концерт, одновременно читал условия задачи и слушал концерт. Какие же песни он услышал? Здесь уже идет связь с уроком музыки. Нужно определить названия песен, который слушал Федя по телевизору, когда решал задачу по математике.

В рассказе «Федина задача» во время концерта певцы исполняют реальные музыкальные произведения: «Песня о блохе» (М. П. Мусоргский, на стихи Гёте); «Он был титулярный советник» (П. И. Вейнберг); «Марш весёлых ребят» (В. И. Лебедев-Кумач); «Однозвучно гремит колокольчик» (И.

Макаров); романс на стихи А. С. Пушкина «Зимняя дорога»; песню на стихи А. К. Толстого «Колокольчики мои, цветики степные»; «Песню Индийского гостя» из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко».

Обсудив, данную ситуацию, можно попросить учеников объяснить значение пословиц и определить какая же пословица по смыслу подходит рассказу «Федина задача».

К данному рассказу по смыслу больше подходят пословицы «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», «Сделал дело, гуляй смело», «Делу время, а потехе час».

Таким образом, на уроках литературы в национальных классах эффективно можно использовать прием «Карта рассказа», который научить учеников самостоятельному пересказу текста, поможет развитию устной связной речи.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы, Т., 2016
2. Мусурманова Ю.Ю. Русский язык, учебник для 5 классов общеобразовательных школ с узбекским и другими языками обучения, Т., 2020.